

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA EKOLOGIK-GIGIYENIK TARBIYA BERISH SHARTLARI

XURRAMOVA GUZAL RAVSHANOVNA

Shaxrisabz davlat pedagogika insitutiti
"Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası 1-bosqich magistranti
Email: Xurramovaguzal593@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289205>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlari orqali ekologik-gigiyenik tarbiya berishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tabiatni anglash jarayonida bolalarda ekologik madaniyat, tabiatga ehtiyotkorona munosabat hamda shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish odati shakllanishi muhimligi asoslab berilgan. Shuningdek, mashg'ulotlarni samarali tashkil etish shartlari, metodik yondashuvlar va pedagogik imkoniyatlar haqida ilmiy mulohazalar bildirilgan. Maqolada ekologik-gigiyenik tarbiya natijasida bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, tabiatni asrash va himoya qilishga mas'uliyat hissi kuchayishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tabiat bilan tanishtirish, ekologik tarbiya, gigiyenik tarbiya, shaxsiy gigiyena, sog'lom turmush tarzi, ekologik madaniyat, metodik yondashuv.

УСЛОВИЯ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ С ПРИРОДОЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье освещены теоретические и практические аспекты эколого-гигиенического воспитания посредством занятий по ознакомлению детей с природой в процессе дошкольного образования. Обоснована важность формирования у детей экологической культуры, бережного отношения к природе и привычки соблюдать правила личной гигиены в процессе познания природы. Также были высказаны научные соображения об условиях эффективной организации занятий, методических подходах и педагогических возможностях. В статье подчеркивается, что в результате эколого-гигиенического воспитания у детей формируется здоровый образ жизни, усиливается чувство ответственности за сохранение и защиту природы.

Ключевые слова: Дошкольное образование, знакомство с природой, экологическое воспитание, гигиеническое воспитание, личная гигиена, здоровый образ жизни, экологическая культура, методический подход.

CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC EDUCATION IN INTRODUCING CHILDREN TO NATURE IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract: This article covers the theoretical and practical aspects of ecological and hygienic education through nature-acquaintance activities for children in the process of preschool education. The importance of forming ecological culture, a careful attitude to nature and the habit of observing personal hygiene rules in children in the process of understanding nature is substantiated. Also, scientific considerations are made about the conditions for effective organization of classes, methodological approaches and pedagogical opportunities. The article emphasizes that as a result of ecological and hygienic education, children develop a healthy lifestyle, a sense of responsibility for preserving and protecting nature.

Keywords: Preschool education, nature-acquaintance, ecological education, hygienic education, personal hygiene, healthy lifestyle, ecological culture, methodological approach.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biri bolalarni tabiat bilan tanishtirishdir. Chunki bola ilk yoshdan atrof-muhit, tirik va jonsiz tabiat hodisalari bilan bevosita muloqotda bo'lib, ular haqidagi dastlabki bilim va tasavvurlarni shakllantiradi. Tabiatni anglash jarayoni bolaning nafaqat bilim doirasini kengaytiradi, balki unda ekologik madaniyat, gigiyenik ko'nikmalar va sog'lom turmush tarziga intilishni ham yuzaga keltiradi.

ASOSIY QISM

Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlari ekologik-gigiyenik tarbiya berishning samarali shakli sifatida qaraladi.

1. Maktabgacha ta'limda ekologik-gigiyenik tarbiyaning mohiyati

Ekologik-gigiyenik tarbiya – bu bolalarda tabiatga ehtiyotkorona munosabat, o'z sog'lig'iga va atrofdagilarning farovonligiga mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish jarayonidir. Mazkur tarbiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- bolalarda tabiatdagi go'zallikni ko'ra olish, uni asrab-avaylash ko'nikmalarini hosil qilish;
- shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish odatini singdirish;
- ekologik xavfsizlik va gigiyenik madaniyat asoslarini shakllantirish;
- sog'lom hayot tarziga o'rgatish.

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va fiziologiyasi nuqtayi nazaridan ular taqlidchan va qiziqishni kuchli his qiluvchi shaxslar bo'lganligi sababli, to'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar ekologik-gigiyenik tarbiya berishda katta samaraga erishishga yordam beradi.

2. Tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlarida ekologik tarbiya elementlari

Bolalarni tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlari quyidagi yo'nalishlarda ekologik tarbiyani amalga oshirish imkonini beradi:

1. O'simlik va hayvonot olami bilan tanishtirish – bolalarda o'simliklarni parvarish qilish, hayvonlarga mehr bilan qarash, ularni himoya qilish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.
2. Tabiat hodisalarini kuzatish – quyosh, yomg'ir, shamol kabi jarayonlarni tushuntirish orqali bolalarda tabiat qonuniyatlariga qiziqish uyg'otiladi.
3. Ekologik o'yinlar va tajribalar – suvni tejash, chiqindilarni to'g'ri tashlash, gul ekish, qushlarga don berish kabi amaliy faoliyat orqali ekologik mas'uliyat hissi ortadi.
4. Ekologik bayram va tadbirlar – "Yashil hafta", "Tabiatni asraylik", "Navro'z" kabi tadbirlar orqali bolalar tabiat va inson munosabatlarini his qiladilar.

3. Gigiyenik tarbiyani shakllantirish shartlari

Tabiat bilan tanishtirish jarayonida bolalarga gigiyenik tarbiya berish ham muhim ahamiyatga ega. Quyidagi shartlarga amal qilinishi zarur:

Shaxsiy gigiyena qoidalarini o'rgatish: qo'lni toza tutish, ovqatdan oldin va keyin yuvish, iflos joylarda o'ynamaslik.

Tashqi ko'rinishga e'tibor: mashg'ulotlarda toza kiyim va oyoq kiyimda qatnashish.

Sog'lom turmush odatlari: tabiat qo'ynida sayr qilish, toza havoda o'yinlar o'tkazish orqali sog'lomlashtirish.

Gigiyenik xavfsizlik: hasharotlardan saqlanish, zaharli o'simlik va hayvonlarni tanitish.

Gigiyenik tarbiya shartlari tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlarining ajralmas qismi bo'lib, bolalarda sog'lom turmush tarziga asos soladi.

4. Pedagogik yondashuv va metodik shartlar

Ekologik-gigiyenik tarbiya berishda tarbiyachi quyidagi metodik shartlarga e'tibor qaratishi lozim:

- bolalar yosh xususiyatlarini hisobga olish;
- ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish (rasmlar, plakatlar, video lavhalar);
- amaliy mashg'ulotlar va tajribalarga keng o'rin berish;
- ota-onalar bilan hamkorlikda tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan tadbirlar tashkil etish;
- mashg'ulotlarni o'yin, sayohat, ekskursiya shaklida olib borish.

Bunday yondashuv bolalarda bilim va ko'nikmalarni oson o'zlashtirishga, ularda mustahkam ekologik-gigiyenik tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi.

5. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ekologik-gigiyenik tarbiya samaradorligi

Ekologik-gigiyenik tarbiyani tizimli ravishda amalga oshirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- bolalarda tabiatni sevish va asrab-avaylash tuyg'usi kuchayadi;
- shaxsiy gigiyenaga rioya qilish odati shakllanadi;
- bolalar ekologik madaniyatning dastlabki elementlarini o'zlashtiradi;
- sog'lom turmush tarzi bo'yicha barqaror ko'nikmalarga ega bo'ladi;
- maktabga tayyorlanishda ularning aqliy va jismoniy salomatligi mustahkamlanadi.

XULOSA

Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlari nafaqat ekologik bilimlarni, balki gigiyenik madaniyatni ham shakllantiruvchi samarali vositadir. Tabiat qo'ynida amalga oshirilgan faoliyat bolalarda hayotiy ko'nikmalarni, tabiatga ehtiyotkorona munosabatni va sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Shu bois, tarbiyachilar mashg'ulotlarni puxta metodik asosda, ekologik va gigiyenik shartlarni inobatga olgan holda tashkil etishlari zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat o'quv dasturi. "Ilk qadam". – Toshkent, 2018.
4. Abdullayeva Q., Jumayev M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.
5. Hasanboyeva O., To'raqulova Sh. Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
6. G'afforova T., Matyoqubova D. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Zunnunov A., Qodirova F. Ekologik tarbiya asoslari. – Toshkent: "Sharq", 2017.
8. Narziqulov A. Ekologiya va gigiyena asoslari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2016.

9. Karimova V., G'aybullayeva N. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2018.